

Вячеслав Корнієнко

**ОЛЕКСАНДР КАРПЕКО – ДОСЛІДНИК ЕПІГРАФІЧНИХ
ПАМ'ЯТОК ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ
(за матеріалами особового архіву вченого)**

Серед постатей дослідників епіграфічних пам'яток Північного Причорномор'я невідомим залишається ім'я Олександра Карпеки (1891–1969) – українського педагога та політичного діяча 1920–1930-х рр., який під загрозою репресій з боку радянської влади змушений був у середині 1930-х рр. полишити терени УРСР та оселитись спершу на Уралі, згодом – на Кубані. По закінченню Другої Світової війни Карпеко очолив Краснодарський педагогічний інститут¹. Під час роботи в інституті вчений протягом 1946–1947 рр. проводив низку досліджень епіграфічних пам'яток Краснодарського краю, що перебували переважно у фондовій колекції Краснодарського краєзнавчого музею. Вихованець відділення класичної філології Ніжинського історико-філологічного інституту князя О. Безбородька, Карпеко добре володів давньогрецькою мовою², тому мав необхідну підготовку для здійснення задуманої роботи. Можливо, взятись за епіграфічні студії вченого спонукала й певна ностальгія за студентськими та першими постстудентськими роками, коли він мав можливість полинати у вивчення античної спадщини, адже в подальшому наукову складову його життя повністю поглинула педагогічно-адміністративна діяльність.

Здійснені О. Карпекою протягом 1946–1947 рр. епіграфічні дослідження були підсумовані у вигляді тез доповіді. На жаль, вста-

¹ Докладніше біографію О. Карпеки див.: А. І. Чуткий, 'Невідомий ректор: реконструкція біографії О. О. Карпеки' *Література та культура Полісся: збірник наукових праць* 49 (2009): 44–55. Утім, деякі наведені А. Чутким відомості щодо останніх років життя О. Карпеки є помилковими, див.: В. Корнієнко 'Листування Івана Спаського та Олександра Карпеки: публікація епістолярного спадку (1962–1969 роки)', *Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам'ятокознавства*, № 27 (30) (серія "Пам'ятокознавство Північно-Східного регіону України", № 12) 2019: 5–32.

² А.І. Чуткий, *Op. cit.*, с. 46.

новити, для якого саме наукового форуму вони були підготовлені, наразі не вдалося. Пізніше до питання висвітлення попередніх результатів епіграфічних студій 1946–1947 рр. вчений повернувся у 1950 р., дещо відредагувавши попередні тези та додавши до них історичну довідку про історію дослідження та значення подальших розкопок Семибратнього городища (синдського міста Лабріс).

Результати епіграфічних студій Карпеки не були опубліковані, вони збереглися лише у вигляді машинописного тексту або рукописних виписок та замальовок в особистому фонді вченого (ф. 284) у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (м. Київ)³. Їх можемо розподілити на чотири основні блоки: 1) виписки про дослідження та тексти на плитах з епітафіями (1946–1947 рр.); 2) замальовки та реконструкція текстів клейм на ручках амфор, їх підсумковий аналіз (1946–1947 рр.); 3) тези виступу про результати епіграфічних досліджень (у варіантах 1947 р. та 1950 р.); 4) довідка про дослідження Семибратнього городища (1950 р.).

Виписки про дослідження епітафій на плитах стосуються чотирьох пам'яток, які були виявлені ще у ХІХ – на початку ХХ ст. та тоді ж опубліковані. На час епіграфічних студій вченого предмети зберігались у Краснодарському краєзнавчому музеї. Окрім вивчення літератури, присвяченої публікації цих пам'яток, Карпеко мав можливість бачити їх особисто або ж ознайомитись з історичними довідками, в яких наводилась інформація про обставини виявлення окремих з них, зокрема, плити з написом про побудову фортечного муру ІV ст. н.е. Варто зазначити, що ці відомості відсутні у подальших корпусних зводах написів Боспору. Ще одна плита з написом була виявлена “в зеніті” епіграфічних студій – у 1946 р., тож її першим дослідником по праву можемо вважати саме О. Карпеку⁴. Усі ці п'ять пам'яток епіграфіки в подальшому увійшли до “Корпусу боспорських написів”.

Другий блок становлять матеріали з дослідження клейм на амфорах, що походять переважно з розкопок Єлизаветинського та

³ Далі – ЦДАМЛМУ.

⁴ Про це див.: В. Корнієнко, ‘До історії виявлення та першого дослідження мармурової плити з Горгіппії часів Савромата І’, *Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qırımız*, К., 2019, Вип. 4: *До 100-річчя Української Революції (1917–1923)*, с. 65–70.

Семибратнього городищ. О. Карпеко у зошитах в клітинку здійснював замальовки клейм та в низці випадків поруч наводив реконструкцію написів на них. На двох окремих аркушах вчений виклав підсумкове порівняння виділених під час студій чотирьох типів клейм – родоських, фасосських, кнідських та синопських⁵.

Третьою складовою епіграфічних досліджень О. Карпеки є, власне, тези підготовленої доповіді, що збереглися у двох редакціях – 1947 р. та 1950 р., у яких він коротко підсумував результати епіграфічних студій 1946–1947 рр. Структурно тези 1950 р. містять невеликі редакторські виправлення, що практично не змінюють їх змісту. Сам автор тез зазначав необхідність поглиблення подальших епіграфічних студій над пам'ятками регіону.

Четвертою складовою є підготовлена О. Карпекою довідка з викладенням короткої історії дослідження Семибратнього городища, адже саме з розкопок цього синдського поселення походить значна частина ручок амфор із клеймами, що були предметом дослідницької уваги вченого. Довідка датована 1950 р., її автор прагнув привернути увагу до необхідності подальших археологічних розкопок на городищі⁶.

Таким чином, дослідження та публікація означених матеріалів дозволять не лише додати цікавих штрихів до наукової біографії О. Карпеки, але й розкрити нову невідому сторінку в історії вивчення епіграфічних пам'яток Північного Причорномор'я. Результати наукових студій О. Карпеки викладено у формі чотирьох окремих статей відповідно сформованому вище групуванню матеріалів, тексти друкуються мовою оригіналу сучасним правописом, дрібні помилки виправлено без застережень, усі підкреслення по тексту – авторські.

⁵ У фонді заховались також кілька фотографій клейм на ручках амфор, проте вони не містять жодних позначок, які б дозволили пов'язати їх з замальовками та дослідженням О. Карпеки.

⁶ Щоправда розкопки на городищі поновились у 1949 р., проте ця інформація не знайшла відображення на сторінках “довідки”.